

Sistema de Seguridad Inteligente dedicado a Centros de Datos Tipo Tier I

E. Onofre Ruiz^{1*}, A. Altamirano Gutiérrez², J.C. Gómez Pomie³, R. Gallardo Gallardo⁴, M. Orozco Carrera⁵,
Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz,
Av. Universidad N° 350, Carretera Federal Cuitláhuac - La Tinaja, Localidad Dos Caminos, Cuitláhuac, Ver.
*eric.onofre@utcv.edu.mx, 20193L001008@utcv.edu.mx, 20193L001056@utcv.edu.mx,
20193L001097@utcv.edu.mx, michel.rozco@utcv.edu.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

La seguridad en los centros de datos se ha convertido en una inquietud relevante para las organizaciones de las tecnologías de la información. Este proyecto plantea un sistema de seguridad inteligente enfocado en centros de datos Tier I, siendo útil y eficaz para fortalecer sistemáticamente la seguridad empresarial, manteniendo seguros los dispositivos, los procesos y operaciones, evitando amenazas físicas. El presente proyecto se desarrolló utilizando la metodología PPDIOO que está compuesta por seis fases. La implementación del sistema determinó eventos físicos que sucedieron en el centro de datos, mismos que se registraron en una base de datos. Para monitorizar los eventos con fecha y hora en una página web se utilizaron dispositivos de IoT, tales como Arduino y sensores, un lector de huella dactilar para el control de acceso, una cámara IP y un servidor. Los resultados se centran en minimizar vulnerabilidades y pérdidas económicas en el centro de datos.

Palabras clave: Centro de Datos, monitorización, seguridad, Tier I

Abstract

Security in data centers has become a relevant concern for information technology organizations. This project focuses on an intelligent security system dedicated to Tier I data centers by being useful and effective to systematically strengthen business security, keeping devices, processes, and operations safe by avoiding physical threats. This project was developed by using the PPDIOO methodology which is composed of six phases. The implementation of the system determined physical events that occurred in the data center which were saved in a database. In order to monitor events with date and time on a web page, IoT devices were used, such as Arduino and sensors, a fingerprint reader for access control, an IP camera and a server. The results focus on minimizing vulnerabilities and economic losses in the data center.

Keywords: Data Center, monitoring, security, Tier I

Introducción

En la actualidad, la transformación digital es clave para el éxito o el fracaso de cualquier iniciativa de transformación [1], cada día las empresas de todo el mundo se interconectan digitalmente, manejando un gran volumen de información, esto se debe a que inician con el proceso de modernización de sus operaciones para ofrecer a sus clientes productos y/o servicios de calidad, lo que hace necesario un espacio físico para el procesamiento y almacenamiento de los datos, por lo que las organizaciones cuentan con un Centro de Datos en sus instalaciones en donde almacenan y gestionan información de valor crítico que debe ser protegida.

Los centros de datos juegan un papel importante en las empresas como se mencionó anteriormente, ya que a medida que estas crean nuevas formas de trabajo dejan de ser simples centros de procesamiento, logrando consigo adquirir prioridad y relevancia debido al valor funcional que otorgan. Con el aumento de importancia y valor funcional, incrementan los riesgos en la seguridad lo que vuelve a la gestión manual del mantenimiento y cuidado de estos, una tarea cada vez más difícil. Dicho con palabras de [2], hace algunos años se usaban ciertos métodos que eran comunes para monitorear el centro de datos, donde el personal del área informática tenía que caminar por las instalaciones con termómetros para conocer el estado actual del ambiente, además de ciertas amenazas como el ingreso del personal sin autorización o actos inadecuados con los dispositivos que forman parte del centro de datos. A medida que pasa el tiempo, la tecnología evoluciona y con ella las demandas que

esta genera, por lo que, la automatización es un factor importante para ayudar a simplificar la mayoría de las operaciones diarias con respecto al monitoreo y seguridad.

Hoy en día, existen algunas empresas que no cuentan con la tecnología e infraestructura adecuada para monitorear y controlar el centro de datos, derivado del costo elevado las aplicaciones y licencias, por lo que, la falta de un sistema de monitoreo y seguridad automatizado impide a las organizaciones administrar y contar con información del estado en que se encuentra el centro de datos, implicando problemas de seguridad física, que podría ser una determinante en la pérdida de información y posición en el negocio. Por lo anteriormente descrito, el Sistema de Seguridad Inteligente Dedicado a los Centros de Datos de tipo TIER I por sus siglas (SSIDCD), tiene como objetivo brindar un sistema completo a través de sensores, videovigilancia y un control de acceso capaz de automatizar y mejorar la seguridad física dentro de las instalaciones. Lo anterior se pretende alcanzar resguardando la seguridad física, mediante sensores capaces de registrar parámetros ambientales que, posteriormente son almacenados en un servidor con la ayuda de dispositivos IoT (Internet Of Things). Además, cuenta con una terminal biométrica integrada con sensor BioID y comunicación Wi-Fi que es de gran ayuda para el control y gestión del acceso del personal autorizado.

El presente artículo describe el desarrollo del proyecto utilizando la metodología PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate y Optimize). Esta permite la definición y ejecución de las actividades requeridas con ayuda de un sistema de planeación, diseño, mantenimiento y optimización. El proyecto se desarrolla con un enfoque de investigación mixta, de modo que, al ser un proyecto de desarrollo e implementación de un sistema de seguridad inteligente es necesaria la recolección de información de diferentes fuentes, para comprender el por qué y, para qué; de esta manera generar una hipótesis e interpretación de la situación mediante los conocimientos obtenidos a través de la investigación.

Metodología

A veces, los clientes piensan que las redes son solo dispositivos que dejas ahí hasta que mueren. Reemplaza los dispositivos defectuosos uno por uno, según lo dicten las fallas, y ya está todo listo. Este enfoque incluso puede funcionar bien para un entorno muy estático, pero es probable que se desmorone en la empresa [3]. El presente proyecto se llevó a cabo bajo la metodología PPDIOO desarrollada por la Compañía Cisco System dando como resultado una de las mejores prácticas en el mercado teniendo como enfoque principal definir las actividades mínimas requeridas para garantizar el ciclo de vida de una arquitectura de red en seis fases. A continuación, se describen algunas de las ventajas que se tiene al implementar esta metodología.

- Baja el costo total de propiedad por validación de requerimientos de tecnología y planteamiento para cambios de infraestructura y requerimientos de recursos.
- Incrementa la disponibilidad de la red por la producción de un sólido diseño y validaciones en las operaciones.
- Mejora la agilidad de negocios estableciendo requerimientos y estrategias tecnológicas.
- Velocidad de acceso para aplicaciones y servicios.

Fase I. Preparación

En la fase de preparación del ciclo de vida de la red, una empresa establece los requerimientos de negocio y la visión tecnológica correspondiente [4]. Se realizó la recopilación de información necesaria para llevar a cabo el proyecto, como la tecnología por utilizar, el impacto esperado, entre otros. Para la obtención de información se realizó una encuesta de evaluación del estado actual de la empresa y un documento de requisitos del cliente; estos formatos ayudaron a identificar la infraestructura de red de la empresa, así como la tecnología actual, lo que permitió determinar los sensores a ser utilizados y su propósito (que detectarán y como lo harán) porque para seleccionar un sensor es importante considerar su función, características técnicas y la necesidad de implementarlo.

Fase II. Planeación

En la etapa de planeación se definieron las actividades que se llevarán a cabo en el transcurso del proyecto, para ello, se elaboró un cronograma de actividades para definir y asignar responsables de las tareas por realizar, tomando en cuenta el tiempo asignado. En esta etapa se validaron los recursos con los que se cuenta, como los factores negativos que afecten al correcto funcionamiento del sistema. Para obtener la información necesaria se llevó a cabo una recopilación y comparación de información en varias fuentes confiables y/o proyectos similares

para establecer una idea clara de los posibles factores de riesgo a futuro. Los artefactos generados en la etapa de planeación consistieron en un documento de especificaciones de requerimientos (SR), donde se describieron los servicios que ofrecerán y las restricciones asociadas a su funcionamiento, el plan de prueba de soluciones (STP), sirvió como guía para la realización de las pruebas y permitió al sistema cumplir las necesidades establecidas por los usuarios, por último, en el formulario de inspección del sitio (SSF), se registraron las observaciones hacia el área donde posteriormente se realizó el proyecto.

Fase III. Diseñar

De acuerdo con [5], en esta etapa se desarrolla el plan detallado que cumple con todos los requisitos técnicos y se alinea con la dirección estratégica del negocio. En la fase de diseño, se desarrolló el diseño de bajo nivel por sus siglas en inglés (LLD), para describir el diseño lógico y físico del proyecto. La figura 1 muestra el diseño lógico que se realizó acorde a la arquitectura de 4 capas del internet de las cosas donde se muestra la jerarquía del sistema de seguridad inteligente. La figura 2 y 3 muestran el diseño físico donde se identifican los subsistemas que componen el sistema de seguridad en el centro de datos, su ubicación física y las relaciones entre estos, es decir, se elaboró un plano de distribución física para determinar los puntos específicos de los componentes con base en los requerimientos solicitados, el cual permite definir la ruta y ubicación de los equipos conectados. Lo anterior se realizó de acuerdo con los estándares EIA/TIA-606, ANSI/EIA/TIA-568, ANSI/TIA/EIA-569 A.

Figura 1. Diseño Lógico. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Diseño Físico: Vista exterior. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Diseño Físico: Vista interior. Fuente: Elaboración propia.

Se realizó una matriz de riesgos que le permite a la empresa identificar los factores que impactan de forma negativa al sistema de seguridad inteligente. En la opinión de [6], considerar los riesgos ayuda a buscar una solución o una alternativa para disminuir o eliminar el impacto que pueden ocasionar dichos inconvenientes.

Fase IV. Implementación

En esta fase, se llevó a cabo la instalación y documentación del proceso de implementación de la conexión de los circuitos, la instalación y la configuración de los mismos, así como la instalación del sistema operativo Debian 11 en el servidor, donde fueron configurados los servicios necesarios para poner en funcionamiento el sistema de seguridad inteligente.

Servidor. Se instaló el sistema operativo Debian 11 en un entorno CLI (Command Line Interface), posteriormente se verificó su conexión a la red para la instalación y configuración de los servicios, tales como:

- **Servicio FTP (File Transfer Protocol).** Para la transferencia de archivos desde otros dispositivos al servidor.
- **Servicio WEB.** Que permite al usuario la visualización y acceso a la página de administración web.
- **Servicio DNS (Domain Name System).** Para traducir la dirección IP del servidor a un nombre de dominio fácil de recordar.
- **Servicio de base de datos.** Que facilita al usuario la creación, manipulación y almacenamiento de los datos registrados por los sensores, con ayuda del gestor MySQL.

Sensores. La construcción de los primeros tres módulos de sensado se llevó a cabo de forma individual y se realizaron pruebas de cada sensor, para posteriormente cada módulo en conjunto utilizando la placa de desarrollo de hardware libre ARDUINO. En la figura 4 se muestra el módulo uno, ubicado sobre la pared para detectar la presencia del personal dentro del centro de datos, así como el estado en que se encuentren las luces, cuenta con un sensor de movimiento PIR HC-SR501 y un sensor de luminosidad BH1750. El segundo módulo se ubicó entre los racks como se observa en la figura 5, este se conforma por dos sensores, el primero (sensor DHT22), se encarga de medir la temperatura y humedad del ambiente dentro del centro de datos. El segundo (sensor de agua FC-37), detecta la presencia de líquidos con ayuda de la placa de detección YL-83, además incluye una alarma Buzzer, para emitir un sonido continuo en condiciones de temperatura extrema o al detectar agua cerca de los dispositivos. Por último, en la figura 6 se muestra el tercer módulo que se ubicó en el techo y cuenta con un sensor MQ-135, que detecta distintos tipos de gases, por ejemplo, el humo producido tras el inicio de un incendio dentro de la instalación. Al igual que el segundo módulo, cuenta con una alarma Buzzer que emitirá una serie de sonidos hasta la disipación del gas detectado.

Figura 4. Módulo uno. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Módulo dos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Módulo tres. Fuente: Elaboración propia.

Seguridad física. Se implementaron mecanismos de seguridad física para salvaguardar la integridad del centro de datos. En la opinión de [7], gracias a las nuevas tecnologías los sistemas de control de acceso han pasado de la vigilancia física a la electrónica sofisticada. Es por esto que se han creado diferentes métodos de autenticación y autorización para que una persona pueda acceder a un área determinada.

Para la gestión del acceso al centro de datos se implementó la terminal biométrica ZKTeco F22 que permite administrar la información de los usuarios registrados incluyendo ID de usuario, nombre, privilegios, huella digital, tarjeta y contraseña. Incluye autenticación multifactor (sensor BioID, contraseña por teclado numérico y tarjeta de proximidad ID). Por otro lado, se implementó una cámara IP Domo Hikvision en punto estratégico a fin de obtener una vista completa de la instalación en todo momento, esta transmisión se almacena en el servidor, para su uso posterior. Hay que mencionar que es útil como evidencia digital en caso de una violación de seguridad al centro de datos.

Una API (Application Programming Interface) o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de definiciones y protocolos que se usa para diseñar e integrar el software de las aplicaciones [8]. Se desarrolló la API para funcionar como traductor entre los circuitos de ARDUINO y el servidor, para establecer una correcta comunicación entre ambos. Esta fue programada utilizando lenguaje PHP y formato JSON para el envío de los datos. Posteriormente, se realizó la conexión a la red mediante la unión de cada placa ARDUINO a una placa ETHERNET SHIELD, una placa especial para la conexión de un circuito de ARDUINO a una red, para poder enviar cada sensado hacia el servidor y almacenarlo en la base de datos creada en el servidor.

Fase V. Operación

Esta fase mantiene el estado de la red día a día, esto incluye administración y monitoreo de los componentes de la red, mantenimiento de ruteo, administración de actualizaciones, administración de performance, e identificación y corrección de errores de red [9]. Para validar las configuraciones y el funcionamiento de los módulos y servicios, se realizaron pruebas de monitoreo desde la página de administración. La primera prueba fue iniciar sesión en la página, para ello, se ingresó el usuario y la contraseña, una vez que hubo conexión se pudo demostrar que la base de datos tenía una conexión exitosa con la página. En el panel de administración se visualizaron los cinco módulos con los datos actualizados, es decir, en tiempo real por los sensores. Los datos que se generaron por parte del control de acceso se actualizaron en la página de administración con fecha y hora de registro por los usuarios.

Fase VI. Optimización

Después de realizar las pruebas en la fase anterior, se realizaron actividades de optimización para evaluar el sistema de manera general e identificar mejoras que se pueden aplicar con el fin de hacer el sistema de monitorización más interactivo. El objetivo principal es mejorar el desempeño del sistema sin interrumpir la operación y adaptándose a las necesidades del usuario. En la opinión de [10], si ocurren varios problemas se pueden realizar cambios de diseño durante esta fase para mejorar los inconvenientes de rendimiento o resolver los problemas de la aplicación.

Resultados y discusión

Después del trabajo anterior, el sistema de seguridad cumplió con varias de las funciones establecidas. Los tres primeros módulos fueron construidos y programados de modo que, al conectarse a la red, los datos son enviados correctamente a través del API y almacenados en la base de datos del servidor como se muestra en la figura 7. El servidor cuenta con la página de administración y su correspondiente nombre de dominio asignado, es decir, el servicio WEB y DNS funcionan correctamente, además, es posible autenticarse a través de un formulario de inicio de sesión que cuenta con encriptación MD5 para las contraseñas de los usuarios, como se muestra en la figura 8.

```
Database changed
mysql> SELECT * FROM temperatura ORDER BY temp_id ASC LIMIT 10;
```

temp_id	temperatura	fecha
693	29.2	2022-07-02 16:23:09
694	29.2	2022-07-02 16:23:19
695	29.2	2022-07-02 16:23:29
696	29.2	2022-07-02 16:23:38
697	29.2	2022-07-02 16:23:48
698	29.2	2022-07-02 16:23:58
699	29.2	2022-07-02 16:24:08
700	29.2	2022-07-02 16:24:18
701	29.2	2022-07-02 16:24:28
702	29.2	2022-07-02 16:24:38

Figura 4. Visualización de los datos en MySQL. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. . Login. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 9 se visualiza el dashboard de la página de administración en la que se observan los gráficos de temperatura, humedad, luminosidad y gas. Estos gráficos consultan los datos en un determinado período de tiempo, permitiendo al administrador visualizar los datos en tiempo real. Todo lo expuesto confirma que los gráficos funcionaron correctamente. Cabe mencionar que, cada gráfico incluye la recomendación o el nivel adecuado para cada métrica, como sucede en el caso de la temperatura, que por recomendación el centro de datos debe mantener la misma en 20 grados Celsius.

Figura 9. Panel de administración. Fuente: Elaboración propia.

La página de administración cuenta con un panel lateral izquierdo donde es posible seleccionar un módulo en específico para posteriormente, visualizar el gráfico de forma individual, así como monitorear el ingreso del personal autorizado mediante registros como se muestra en las figuras 10 y 11.

Figura 10. Vista individual del grafico (luminosidad).
 Fuente: Elaboración propia.

ID	PERSONAL	Fecha	AREA
51	Brais_Gallardo	2022-09-05 11:39:02.000000	SITIO
52	Carlos_Ponce	2022-09-05 11:29:16.000000	SITIO
53	Mauricio_Riviera	2022-09-05 11:29:29.000000	SITIO
54	Arturo_Alfaro	2022-09-05 11:52:46.000000	SITIO
55	Carlos_Ponce	2022-09-05 12:32:33.000000	SITIO
56	Carlos_Ponce	2022-09-05 12:25:04.000000	SITIO
57	Arturo_Alfaro	2022-09-05 14:34:03.000000	SITIO
58	Mauricio_Riviera	2022-09-05 14:34:16.000000	SITIO
59	Brais_Gallardo	2022-09-05 14:31:24.000000	SITIO

Figura 11. Vista de registros del módulo 4 (control de acceso). Fuente: Elaboración propia.

Se comprobó que la alarma buzzer emite el sonido de alerta tras registrar algún valor que esté fuera del rango recomendado, un ejemplo de eso se observa en la figura 12 donde se muestra el gráfico del nivel de gas registrando un incremento de este tras haber realizado una prueba. Al superar el valor predefinido, el módulo

alerta al administrador, este mecanismo de seguridad ayuda a mitigar algún desastre crucial para el centro de datos.

Figura 12. Incremento del valor de gas detectado (módulo 3). Fuente: Elaboración propia.

El módulo de control de acceso, como se muestra en la Figura 13, verificó la identidad del personal autorizado mediante huellas dactilares, tarjetas de identificación ID y código PIN. Se debe agregar que este mecanismo de seguridad cumplió con su función al impedir el acceso del personal sin autorización previa, ya sea por cualquiera de los tres factores, estos eventos son almacenados a modo de registros en el servidor. Se comprobó que la página de administración consulta estos registros para su posterior visualización, como se muestra en la figura 14.

Figura 13. Control de acceso. Fuente: Elaboración propia.

The figure shows a dashboard with a table of access events. The table has columns for ID, PERSONAL, Fecha, and AREA. The data is as follows:

ID	PERSONAL	Fecha	AREA
61	Carlos_Pomier	2022-08-08 14:35:10.000000	SITE-TI
60	Carlos_Pomier	2022-08-08 14:34:55.000000	SITE-TI
59	Rosalba_Gallardo	2022-08-08 14:34:24.000000	SITE-TI
58	Mauricio_Rivera	2022-08-08 14:34:16.000000	SITE-TI
57	Arturo_Altamirano	2022-08-08 14:34:05.000000	SITE-TI
56	Carlos_Pomier	2022-08-08 13:05:56.000000	SITE-TI
55	Carlos_Pomier	2022-08-08 12:32:33.000000	SITE-TI
54	Arturo_Altamirano	2022-08-08 11:32:46.000000	SITE-TI
53	Mauricio_Rivera	2022-08-08 11:30:29.000000	SITE-TI
52	Carlos_Pomier	2022-08-08 11:30:16.000000	SITE-TI

Figura 14. Visualización de los eventos registrados (Control de acceso). Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el módulo de videovigilancia almacenó en tiempo real, las imágenes y los videos de la actividad producida dentro del centro de datos, salvaguardando la integridad del mismo, como se muestra en la figura 15. La presencia de esta reforzó la seguridad drásticamente al cumplir con su propósito de dar una cobertura más extensa de las áreas dentro de la instalación reduciendo los peligros más habituales, tales como los robos, destrozos u otras acciones no autorizadas.

Figura 15. Cámara IP. Fuente: Elaboración propia.

Trabajos a futuro

Una vez finalizada la implementación del sistema de seguridad, los resultados fueron exitosos. Posteriormente, se realizó una investigación de requerimientos por mejorar, lo que conlleva a algunas opciones con la posibilidad de colocar baterías de respaldo a los módulos para que se pueda garantizar y utilizar todo el potencial del sistema, igualmente agregar placas de circuito impreso reduciendo el espacio, asimismo conteniendo una gestión térmica [11].

Conclusiones

Fueron identificados algunos puntos de mejora que ayudan a aumentar la disponibilidad y eficiencia del sistema. Se logró que el funcionamiento de los servicios DNS, FTP, WEB, SSH y de Base de Datos, instalados y configurados en la distribución de Debian 11, trabajarán de forma unificada, cumpliendo con el objetivo por el cual fueron propuestos.

Se optimizó la interfaz gráfica de la página de administración que fue desarrollada, con el objetivo de ser agradable para el usuario final, permitiéndole administrar grandes volúmenes de datos, para generar reportes de los registros almacenados, aplicando filtros de periodos de tiempo como fecha/hora y/o búsquedas por ID.

En conclusión, la implementación del sistema seguridad inteligente dedicado a centros de datos Tier I, permite aumentar la seguridad física dentro del centro de datos, ante amenazas como el acceso del personal no autorizado. Asimismo, con monitorización del ambiente a través de los sensores IoT, evitar inconvenientes que suelen ser reportados días después de haber sucedido, tales como una falla en el aire acondicionado hasta un incendio que es crucial para cualquier organización.

Agradecimientos

Nos gustaría comenzar por agradecer a José Mauricio Rivera Espinoza, por demostrarnos que el trabajo en equipo es esencial para el desarrollo de este proyecto, además, él demostró ser una persona única e inigualable que en todo momento fomentó el compañerismo, su contribución y conocimiento fueron clave para el desarrollo y culminación del proyecto.

Referencias

- [1] SAP, «¿Qué es la transformación digital?,» 20 diciembre 2021. [En línea]. Available: <https://www.sap.com/latinamerica/insights/what-is-digital-transformation.html>. [Último acceso: 5 agosto 2022].
- [2] R. Lubschik, «Evolución en el monitoreo de centros de datos.,» *Gerencia*, p. 38, 2012.
- [3] A. Maggio, «Introducing Cisco PPDIOO for Network Design,» 11 octubre 2018. [En línea]. Available: <https://www.ictshore.com/network-design/cisco-ppdioo/>. [Último acceso: 5 agosto 2022].
- [4] Ninoka, «Análisis diseño e implementación de voz sobre IP en la empresa linde ecuador S.A.,» 4 julio 2018. [En línea]. Available: <https://es.essays.club/Otras/Temas-variados/AN%C3%81LISIS-DISE%C3%91O-E-IMPLEMENTACI%C3%93N-DE-VOZ-SOBRE-IP-129745.html>. [Último acceso: 7 agosto 2022].
- [5] R. H. Huauya Leuyacc, «Sistema de teletrabajo para el servicio de atención al cliente en la empresa Servicios de Call Center de Perú S. A.,» 22 agosto 2020. [En línea]. Available: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/46841/Huauya_LRH-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Último acceso: 7 agosto 2022].
- [6] RSM, «¿En qué consiste una matriz de riesgos?,» 9 enero 2020. [En línea]. Available: <https://www.rsm.global/peru/es/aportes/blog-rsm-peru/en-que-consiste-una-matriz-de-riesgos>. [Último acceso: 10 agosto 2022].

- [7] A. K. Mendieta, «La importancia de contar con un sistema de control de acceso,» SH Ingeniería, 20 octubre 2021. [En línea]. Available: <https://shingenieria.com/la-importancia-de-contar-con-un-sistema-de-control-de-acceso/>. [Último acceso: 10 agosto 2022].
- [8] RedHad, «¿Qué es una API?,» 31 octubre 2017. [En línea]. Available: <https://www.redhat.com/es/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>. [Último acceso: 10 agosto 2022].
- [9] Ecotec, «Diseño de redes de computadoras,» 4 junio 2019. [En línea]. Available: https://www.ecotec.edu.ec/material/material_2019D1_COM355_01_116233.pdf. [Último acceso: 10 agosto 2022].
- [10] J. C. Ramírez Rivera , «Propuesta de una red de cableado estructurado (LAN) como alternativa de solución a la falta de comunicación de datos entre las oficinas de la Municipalidad Distrital de Huallanca,» 23 noviembre 2018. [En línea]. Available: http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/8222/Tesis_59779.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Último acceso: 11 agosto 2022].
- [11] N. GROUP, «La gestión térmica en los equipos electrónicos,» 24 mayo 2021. [En línea]. Available: <https://www.ncabgroup.com/es/blog/news/la-gestion-termica-en-los-equipos-electronicos-esta-teniendo-cada-vez-mas-importancia/>. [Último acceso: 11 agosto 2022].